

ABSTRAKT TUSHUNCHALARNI TUSHUNTIRISHDA VIZUALIZATSIYANING ROLI

Ruziyeva Ma'mura Jovliyevna

Xalqaro Innovatsion Universiteti

nodavlat ta'lim muassasasi Pedagogika yonalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737151>

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika fanida abstrakt tushunchalarni tushuntirish jarayonida vizualizatsiyaning roli tahlil qilinadi. O'quvchilarning mavzuni tushunish darajasini oshirish, qiziqishlarini orttirish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda turli grafik, diagramma, jadvallar va interaktiv texnologiyalardan foydalanish usullari bayon etiladi. Shuningdek, vizualizatsiya o'quv jarayonida mavhum tushunchalarni konkretlashtirishga yordam berishi, pedagoglarning o'quv materialini taqdim etish sifatini oshirishdagi o'zni ham ko'rib chiqiladi. Maqolada zamonaviy raqamli vositalar va ularning samaradorligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: matematika o'qitish metodikasi, abstrakt tushunchalar, vizualizatsiya, grafik tasvirlar, interaktiv texnologiyalar, didaktik materiallar, GeoGebra, Desmos.

Abstract: This article analyzes the role of visualization in the process of explaining abstract concepts in mathematics. Methods of using various graphs, diagrams, tables and interactive technologies to increase the level of students' understanding of the subject, increase their interest and develop their logical thinking skills are described. It is also considered that visualization helps to concretize abstract concepts in the educational process, and the role of pedagogues in improving the quality of presentation of educational material. The article discusses modern digital tools and their effectiveness.

Keywords: mathematics teaching methodology, abstract concepts, visualization, graphic images, interactive technologies, didactic materials, GeoGebra, Desmos.

Аннотация: В данной статье анализируется роль визуализации в процессе объяснения абстрактных понятий математики. Описаны методы использования различных графиков, диаграмм, таблиц и интерактивных технологий для повышения уровня понимания учащимися предмета, повышения их интереса и развития навыков логического мышления. Также считается, что визуализация помогает конкретизировать абстрактные понятия в образовательном процессе, а также роль педагогов в повышении качества подачи учебного материала. В статье рассматриваются современные цифровые инструменты и их эффективность.

Ключевые слова: методика преподавания математики, абстрактные понятия, визуализация, графические изображения, интерактивные технологии, дидактические материалы, GeoGebra, Desmos.

Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida abstrakt tushunchalarni o'quvchilarga tushuntirish murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fanida mavhum tushunchalarni tushunarli shaklda yetkazib berish o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shu sababli, dars jarayonida vizualizatsiyadan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Vizualizatsiya yordamida murakkab mavzularni tushuntirish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni o'zlashtirish darajasini yuqori bosqichga ko'tarish mumkin.

Matematika fanida tushunchalar ko'pincha mavhum shaklda bo'lib, o'quvchilar ularni tasavvur qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Grafik tasvirlar, diagrammalar, jadvallar va interaktiv texnologiyalar yordamida bu tushunchalarni konkretlashtirish va vizual asosda tushuntirish mumkin. Masalan algebraik ifodalar yoki geometriya figuralarining interaktiv dasturlar yordamida ko'rsatilishi mavzuni yanada tushunarli qiladi.

Vizualizatsiya vositalari turlarini quyidagicha ta'riflash mumkin:

- Grafik va diagrammalar: grafik va diagrammalar ma'lumotlarni tezkor qabul qilish hamda ularni tahlil qilish imkoniyatini beradi. Masalan, funksiyalarning grafigini chizish orqali o'quvchilar ularning xossalarini yaxshiroq tushunishlari mumkin.
- GeoGebra va Desmos kabi raqamli ilovalar: ushbu ilovalar matematik tushunchalarni interaktiv tarzda ko'rsatish imkonini beradi. O'quvchilar masalani vizual ko'rish va turli parametrlarni o'zgartirib natijani baholashlari mumkin.
- Didaktik materiallar: matematik tushunchalarni rangli va aniq ko'rsatish uchun maxsus didaktik materiallardan foydalanish o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladi va mavzuni oson o'zlashtirishga yordam beradi.

Interaktiv dasturiy vositalar yordamida o'quvchilar ko'proq amaliy mashqlar bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarda mavzu bo'yicha chuqur tushunchaga ega bo'lishiga yordam beradi, chunki ular nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llab, o'zlashtirishi oson bo'ladi.

GeoGebra va Desmos dasturlari matematika o'qitishda keng qo'llaniladigan kuchli interaktiv vositalardir, ammo ularning imkoniyatlari, ishlatilish uslubi va o'ziga xos afzalliklari bir-biridan farq qiladi.

GeoGebra - bu dastur algebra, geometriya, statistika va hisoblash sohalarini birlashtirgan keng ko'lamli vosita hisoblanadi. GeoGebra bir vaqtning o'zida algebraik va geometrik ishlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, bu dasturda simulyatsiya qilish va interaktiv mashqlarni yaratish funksiyalari ham mavjud.

Desmos esa asosan grafik kalkulyator sifatida ishlab chiqilgan va algebra hamda funksiyalar grafigini chizish bilan bog'liq vazifalarga ixtisoslashgan. Desmos foydalanuvchilarga matematik grafiklarni tez va qulay tarzda chizish imkonini beradi. Bu dasturning asosiy maqsadi grafiklarni oson yaratish va ular ustida ishlash hisoblanadi.

Geogebra va desmos dasturlarining asosiy xususiyatlari:

Xususiyat	GeoGebra	Desmos
Foydalanish	Murakkabroq, ko'proq imkoniyat	Oson va tez grafik chizish

Geometriya	To'liq qo'llab-quvvatlanadi	Cheklangan imkoniyatlar
Algebra	Keng imkoniyatlar	Asosan grafik yechimlar
Platforma	Desktop, mobil, veb	Faqat veb
Resurslar	Darsliklar va mashg'ulotlar	O'qituvchilar uchun mashqlar
Interaktivlik	Yuqori	O'rta darajada

Ikkala dastur ham o'z maqsadi bo'yicha samarali bo'lib, ta'lim jarayonida o'quvchilar va o'qituvchilarga matematik tushunchalarni aniqroq va jonli tarzda tushuntirishda yordam beradi. Tanlov qaysi dasturning qaysi maqsad uchun ishlatilishiga bog'liq bo'ladi: kengroq matematika va tabiiy fanlarni o'qitish uchun GeoGebra, oddiy grafik chizish va algebraik tahlil uchun esa Desmos eng qulay variant hisoblanadi.

References:

1. Qosimov B., Musurmonova O., Saidova N. Matematika o'qitish metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2018.
2. Jo'rayev U. Matematika darslarida innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Rashidov I. Matematika o'qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish. Samarqand: Zarafshon, 2019.
4. To'raqulov A. Matematika ta'limida vizual vositalarning samaradorligi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
5. Norbo'tayev H. Didaktik materiallar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni. Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2017.